

Potencialidades Didáticas de Materiais Concretos Para o Ensino de Objetos Matemáticos na Perspectiva de Professores em Formação Inicial

Jorge Williams Cunha Ferreira

Universidade Federal do Pará
jorge.ferreira@iemci.ufpa.br

Karina Leite Oliveira Souza

Universidade Federal do Pará
karina.souza@iemci.ufpa.br

Polianna Yris Furtado Cardias

Universidade Federal do Pará
polianna.cardias@iemci.ufpa.br

José Messildo Viana Nunes

Universidade Federal do Pará
messildo@ufpa.br

INTRODUÇÃO

Os materiais concretos/manipuláveis são importantes instrumentos de mediação da aprendizagem dos estudantes e os objetos do conhecimento. São uma relevante estratégia didática com vistas a proporcionar uma melhor forma de compreensão e abstração de conceitos, como também favorecem a construção do raciocínio lógico-matemático. Permitem, ainda, representações ostensivas (tácitas) de elementos conceituais para sua abstração. Sua utilização tem como principal intuito favorecer a aprendizagem destes objetos do conhecimento através da manipulação e da experimentação sensorial.

No ensino da matemática escolar, apresentam vastas potencialidades, tendo em vista que, quando utilizados adequadamente, favorecem aos alunos a construção do conhecimento matemático, intermediando experiências sensorio-motoras tais como a exploração de propriedades e relações inerentes ao respectivo objeto, estimulam o interesse, a curiosidade e a motivação dos estudantes à aprendizagem dos objetos matemáticos, assim como auxiliam na transição do pensamento matemático concreto ao abstrato e permitem o desenvolvimento de competências conceituais, atitudinais e procedimentais nos estudantes.

Os materiais concretos/manipuláveis, enquanto instrumentos de ensino e aprendizagem do conhecimento matemático, surgem como possibilidades didáticas e alternativas à aprendizagem de tais conceitos. São de significativa importância nas práticas pedagógicas da educação básica, sendo essencial especialmente nos anos iniciais de escolarização, tendo em vista que o aprendizado, nesta etapa, além da cognição, envolve a mediação de instrumentos concretos que proporcionem interatividade.

Diante disso, é fundamental o trabalho com estes materiais na formação inicial de professores, tendo em vista a instrumentalização para seu uso e sua adequada utilização. Nesses termos, este trabalho tem como objetivo identificar as potencialidades didáticas reveladas nas propostas de ensino de professores em formação inicial, para o estudo de objetos do conhecimento matemático através de materiais concretos/manipuláveis. Tal como toda prática de ensino e

aprendizagem, a utilização de materiais concretos no ensino da matemática requer toda uma organização e vigilância epistemológica.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A construção do conhecimento, na perspectiva de Piaget (1990), ocorre através da interação do sujeito com o meio, por intermédio dos processos de assimilação e acomodação. Nesse sentido, no âmbito da construção do conhecimento matemático, os materiais concretos/manipuláveis permitem aos alunos a interação com o saber e a apreensão de habilidades e competências, através, segundo Kamii (1989), da manipulação de objetos, a observação de suas regularidades, o estabelecimento relações e generalizações, contribuindo no desenvolvimento do pensamento e da lógica matemática.

Lorenzato (2006) considera que os materiais concretos são objetos que permitem através da manipulação a representação, concretamente, de ideias matemáticas. Para o ensino de matemática, estes são múltiplos em sua variedade e diversificados quanto às suas potencialidades. Contudo, ressalta-se a importância do planejamento na utilização de materiais concretos na prática docente para o ensino dos objetos do conhecimento matemático, pois estes devem se caracterizar como recursos facilitadores da aprendizagem matemática dos alunos e estimuladores do interesse e da criatividade (Lorenzato, 2006).

Nacarato (2006) reitera que o uso dos materiais concretos deve possibilitar a construção do conhecimento matemático dos estudantes, mediados pela interação do professor, auxiliando-os na construção de significados de conceitos e fatos matemáticos, permitindo a realização de operações (no plano mental) através de sua representação no material concreto. Dessa forma, o professor desempenha um papel essencial, tendo em vista que este deve selecionar e organizar os materiais adequados, apresentá-lo aos seus alunos e propor tarefas que estimulem o raciocínio e o desenvolvimento de competências e habilidades matemáticas (Nacarato, 2006).

METODOLOGIA

Este estudo é de natureza qualitativa. Gil (2008) considera que este tipo de investigação se caracteriza, principalmente, pela ênfase nas interpretações e compreensões dos significados atribuídos por seus participantes, pelo contexto aos quais estão inseridos e pela complexidade e a singularidade das situações foco de estudo, buscando a compreensão dos fenômenos sociais sob a perspectiva dos sujeitos envolvidos. Participaram deste estudo, estudantes de cursos de formação inicial de professores de uma Instituição Federal de Ensino Superior, localizada no município de Belém-PA.

O trabalho desenvolveu-se em dois momentos: primeiramente, os participantes receberam uma formação geral, através de um minicurso, sobre os materiais concretos/manipuláveis para o ensino de matemática, focando especificamente em quatro tipos: material dourado, ábacos abertos e fechados, disco de fração, tabuada dinâmica, sólidos geométricos e alternativos (confeccionados a partir de outros materiais). Posteriormente, como estratégia de avaliação dos resultados da respectiva formação e a prática dos conhecimentos apreendidos, solicitamos a estes a elaboração de propostas de ensino de objetos matemáticos utilizando os respectivos materiais, de forma a ampliar suas possibilidades e potencialidades. Como instrumento de coleta de dados, realizamos a gravação em vídeo das falas dos participantes e o registro de suas respectivas produções escritas. Para este estudo, selecionamos uma amostra.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram do minicurso, ao todo, 15 discentes de cursos de formação inicial de professores (licenciatura plena) da Instituição Federal de Ensino Superior, lócus do estudo. Predominaram no respectivo minicurso discentes de três cursos de licenciatura plena, sendo estes a Licenciatura Integrada em Educação em Ciências, Matemática e Linguagens, com 8 discentes, correspondendo a um percentual de 53,33% dos participantes; matemática, com 4 discentes, sendo 26,67% dos participantes e Pedagogia, com 3 discentes, representando 20% dos participantes. A análise quantitativa deu-se apenas para fins de controle e quantificação do curso.

Reiteramos que para a participação no respectivo minicurso, não estipulamos pré-requisitos de nenhuma natureza, o que permitiu uma variedade de conhecimentos e experiências vivenciadas, o que marca, fortemente, o aspecto qualitativo de nosso estudo, tendo em vista que, ao enfatizar o contexto no qual se insere, permitem a emergência de singularidades e complexidades das situações vivenciadas e estudadas, flexibilizando o processo investigativo (Gil, 2008).

Para a discussão e análise dos dados obtidos para este estudo, selecionamos uma amostra de propostas de ensino de 4 participantes do minicurso (descritos pelos códigos P01, P02, P03 e P04). Como critérios de seleção para tal, consideramos a proporção do quantitativo de participantes em relação a predominância dos cursos de graduação nestes no minicurso, conforme disposto no Quadro 1.

PARTICIPANTE	OBJETO MATEMÁTICO	MATERIAL CONCRETO/MANIPULÁVEL	PÚBLICO-ALVO	POTENCIALIDADES PARA O ENSINO
P01	Frações	Material dourado	5º ano	Introdução de conceitos elementares de frações com a utilização do material dourado.
P02	Noções de estatística	Ábaco aberto	5º ano	Uso do ábaco aberto no ensino de noções de estatística através do contexto do trânsito na cidade.
P03	Geometria plana e espacial	Sólidos geométricos e materiais alternativos (canudos de plástico ou palitos)	5º ano	Ensino de ideias e conceitos geométricos a partir da exploração e experimentação manipulável de materiais concretos.
P04	Divisão entre números naturais	Material dourado e tabuada dinâmica	5º ano	Resolução de problemas de divisão, relacionando-os ao cotidiano, com o uso de material dourado e tabuada dinâmica.

Quadro 1 - Resumo da proposta de ensino de uma amostra de participantes.

É possível perceber nas amostras dos participantes selecionados (Quadro 1) a relativa variedade de objetos matemáticos escolhidos para o trabalho na prática docente, como frações, noções de estatística, geometria plana e espacial e divisão entre números naturais. Quanto aos materiais concretos/manipuláveis, os principais escolhidos foram o material dourado, ábaco aberto, sólidos geométricos, materiais alternativos e tabuada dinâmica. Observamos, no que concerne aos públicos-alvo escolhidos para o desenvolvimento das práticas foram majoritariamente o 5º ano do ensino fundamental.

É possível observar (Quadro 1), também, inúmeras potencialidades para o trabalho com os materiais concretos/manipuláveis, como a introdução de conceitos matemáticos (frações,

geometria plana e espacial, e divisão entre números naturais) através destes, podendo, também, serem utilizados como instrumentos para a resolução de problemas matemáticos e ferramentas de representação de informações de um determinado contexto, o que propicia a construção do conhecimento, intermediando a dialética sujeito/meio e assimilação e acomodação (Piaget, 1990) dos objetos matemático.

Contudo, Nacarato (2006) ressalta que a utilização dos materiais concretos, isoladamente, não garante a efetiva aprendizagem matemática, fazendo-se necessária a mediação do professor, de modo a orientar sua prática pedagógica, proporcionar ao estudante o estímulo ao desafio e a exploração de suas potencialidades e o estabelecimento das relações entre estes materiais e os conceitos matemáticos em jogo, sendo essencial, nesse contexto, a objetividade e a organização do trabalho docente, circunscrita nos termos de seu planejamento de ensino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho objetivou identificar as potencialidades didáticas reveladas nas propostas de ensino de professores em formação inicial, para o estudo de objetos do conhecimento matemático através de materiais concretos/manipuláveis. Os resultados evidenciaram possibilidades e potencialidades para o trabalho no ensino da matemática. Ressaltamos o papel fundamental do professor na mediação entre estes materiais e os conhecimentos matemáticos, orientando os estudantes em sua utilização, explicando suas funcionalidades e as regras de uso, propondo situações-problema que desafiem e despertem o interesse dos alunos, contribuindo em uma formação crítica e construtiva para a compreensão da matemática em seus diversos contextos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Gil, A. C. (2008). *Métodos e técnicas de pesquisa social*. Atlas.
- Kamii, C. (1989). *A criança e o número: implicações educacionais da teoria de Piaget para a atuação junto a escolares de 4 a 6 anos*. Papirus.
- Lorenzato, S (2006). *O laboratório de ensino de matemática na formação de professores*. Autores Associados
- Nacarato, A. M. (2006). Materiais concretos e jogos no ensino da matemática. In: A. M. Nacarato, & M. A. V. Paiva (Ed), *A formação do professor que ensina matemática: perspectivas e pesquisas*. Autêntica.
- Piaget, J. (1990). *Epistemologia genética*. Martins Fontes.